

MIJOZLARNING BANK XIZMATLARIDAN MAMNUNLIK DARAJASINI OSHIRISH MASALALARI

Mamajanova Tuygunov Axmadjanovna

PhD, Termiz davlat universiteti kafedra mudiri, Termiz sh., O'zbekiston

Abdullaev Sanjar Karimovich

Termiz davlat universiteti magistranti, Termiz sh., O'zbekiston

Banklararo raqobat sharoitida mijozlarga qulay sharoitlar yaratish, xizmat ko'rsatish tizimini xalqaro standartlar asosida tashkil etish, xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, bu borada mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini baholashning aniq va tezkor mexanizmini yaratish respublikamiz bank amaliyotining rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotning rivojlanishi talablaridan kelib chiqib bu sohada ko'plab samarali ishlar amalga oshirildi va mazkur munosabatlar so'nggi yillarda yanada tubdan takomillashtirilmoqda. Jumladan, "bank xizmatlari sifatini oshirish maqsadida tijorat banklari faoliyatiga samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari, mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik indeksi, mijozlarning bank xizmatlarini boshqalarga tavsiya etish indeksi kabi ko'rsatkichlarni joriy etish ..." ⁸² masalalari ushbu yo'nalishdagi eng muhim vazifalar sifatida belgilab berilganligi alohida ahamiyatga molik hisoblanadi.

Shuningdek, bugungi kunda mamlakatimizda "moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish, banklarning hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash, bank tizimiga zamonaviy servis yechimlari asosida axborot texnologiyalarini, moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xavfsizligini lozim darajada ta'minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda inson omili ta'sirini kamaytirish" ⁸³ kabi masalalarga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Xalqaro tajribalardan ko'rish mumkinki, bank va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni baholashda qo'llaniladigan turli xil modellar mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniq va keng ko'lamda baholash imkonini beradigan zamonaviy usullardan biridir. Buning yordamida mijozlar tomonidan eng maqbul bank tanlab olinadi hamda banklar o'rtasidagi raqobatni sezilarli oshishiga erishiladi. Demak, bu mijozlarga banklar tomonidan sifatli xizmatlar ko'rsatilishiga olib keladi hamda u bilan bog'liq muammolarni oldi olinadi. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniq, to'liq va tezkor baholash nafaqat banklar uchun xizmatlar sifatini oshirishi balki, mijozlar uchun qulay bankni tanlay olish imkoniyatlarini kengaytira olishiligi bilan ham dolzarb masalalardan hisoblanadi.

⁸² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19 yanvardagi "2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5635-sonli Farmoni.

⁸³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi "2020 - 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.

Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirish masalalariga e'tibor qaratilganda, albatta "mamnunlik" hamda "mamnunlik darajasi" tushunchalariga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. O'zbek tilining izohli lug'atiga asosan "mamnunlik" so'zi "ko'ngli to'lganlik" degan ma'noni anglatadi⁸⁴. Shu nuqtai nazardan, "mamnunlik darajasi" tushunchasi o'rganilayotgan jarayondan "ko'ngli to'lganlik" holatini anglatadi. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasi esa bevosita ularga ko'rsatilayotgan xizmatlardan ko'ngli to'lganlik holatini ifodalab beradi.

1-rasm. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirishga ta'sir qiluvchi omillar⁸⁵

Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirishning zarurligi mijozlar uchun ham, banklar uchun ham birdek zarur bo'lgan holat hisoblanadi. Chunki, mijozlarning qaysi bank xizmatlaridan foydalanishlarini tanlashlari va banklarning mijozlarni keng jalb qilishlarida ko'rsatilayotgan bank xizmatlaridan mijozlarning mamnunlik darajasi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Banklar tomonidan masofaviy xizmatlar ko'rsatilishi.

Banklar tomonidan masofaviy xizmatlarni ko'rsatish turli bank operatsiyalarini masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar majmuidir. Bunda kompyuter yoki mobil telefon orqali bank xizmatlaridan foydalaniladi. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatishdan asosiy maqsad mijozlarga yuqori qulaylik yaratish hisoblanadi. Xususan, mijozlar bank xizmatlaridan foydalanishi jarayonida kam vaqt sarflash, xarajatlarni kamaytirish hamda bank operatsiyalarini tez fursatda bajarish kabi imkoniyatlarga ega bo'lishadi.

⁸⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliev tahriri ostida (2006- 2008) <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>

⁸⁵ Rahimov A. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirish masalalari. // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy jurnali. №2, aprel, 2021 yil. ISSN: 2181-1016

2-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni (yil boshiga)⁸⁶

Rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, 2013-2021 yillar oralig'ida banklar tomonidan ko'rsatilayotgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni o'sish tendentsiyasiga ega. 2021 yil 1 yanvar holatiga bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 43,5 % ga yoki 1,4 barobarga, 2013 yil 1 yanvar holatiga nisbatan 143 barobarga o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida, respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning natijasini hamda mamlakatimiz bank xizmatlari iste'molchilarining bank tizimiga bo'lgan ishonchining ortganligini namoyon etadi.

Bank xizmatlari sifati.

Banklar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining yuqori bo'lishi banklar o'rtasidagi mijozlar uchun kurashda g'alaba qozonishning kafolati hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Markaziy bank tomonidan Toshkent shahrida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholash yuzasidan bank xizmatlari iste'molchilari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan. Mazkur so'rovnoma tijorat banklari mijozlari bilan o'tkazilgan bo'lib, unda jismoniy shaxslar hamda tadbirkorlik sub'ektlari ishtirok etgan.

Tijorat banklarida bank xizmatlarini ko'rsatish sifatini baholash yuzasidan so'rovnoma 4 ta mezon ya'ni ishonchlilik, ko'nikma, hozirjavoblik hamda mijozlarni qo'llab-quvvatlash asosida o'tkazildi. Quyidagi jadval orqali o'tkazilgan so'rovnoma natijalari bilan tanishib olishimiz mumkin:

1-jadval

Bank xizmatlarini ko'rsatish sifatini baholash natijalari⁸⁷

⁸⁶ Elektron manba. Masofadan xizmat ko'rsatish tizimlari. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. <https://cbu.uz/oz/statistics/paysistem/477179/>

⁸⁷ Elektron manba. Markaziy bank tomonidan o'tkazilgan so'rovnomada eng yaxshi va yomon xizmat ko'rsatayotgan banklar nomi ma'lum bo'ldi. <https://review.uz/>

Xizmat ko'rsatish sifati	Yaxshi	Qoniqarli	Qoniqarsiz
Tijorat banklari	Ipak yo'li banki Aziya Alyans bank Invest Finans bank Orient Finans bank Kapitalbank	O'zsanoatqurilishbank O'zmilliybank Trastbank Hamkorbank Aloqabank Ipoteka-bank Turonbank Asaka bank	Poytaxtbank Mikrokreditbank Qishloq qurilish bank Xalq banki Davv-bank

O'rganish natijalariga ko'ra, iste'molchilar tomonidan 5 ta bankda, xususan Ipak yo'li bank, Aziya Alyans bank, Invest Finans bank, Orient Finans bank, Kapitalbankda xizmat ko'rsatish sifati boshqa banklarga nisbatan "yaxshi", 8 ta bankda ya'ni O'zsanoatqurilishbank, O'zmilliybank, Trastbank, Hamkorbank, Aloqabank, Ipoteka-bank, Turonbank, Asaka bankda ko'rsatilayotgan xizmatlar "qoniqarli" deb baholangan. Shuningdek, respondentlar fikriga ko'ra, Poytaxtbank, Mikrokreditbank, Qishloq qurilish bank, Agrobank, Xalq banki va Davv-bank tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati mijozlarning ehtiyojlarini "qoniqtirmaydi".

Bank xizmatlarining jozibadorligi, xavfsizligi.

Vaqt o'tishi bilan texnologiyalarning rivojlanishi bank tizimiga ham o'zining bir qator ta'sirlarini ko'rsatib kelmoqda. Jumladan, bugungi kunda banklar tomonidan mijozlarning xohish va istaklaridan kelib chiqib, yangi jozibador va mavsumiy xizmat turlarining taklif qilinayotganligi quvonarli holat albatta. Shuningdek, banklar tomonidan mijozlardan doimiy so'rovnomalar o'tkazib borish orqali ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining kamchiliklarini bilishlari hamda ularning bank xizmatlari samaradorligini, jozibadorligini va xavfsizligini oshirish bo'yicha fikrlarini o'rganib borishlari kelgusida bankka bo'lgan ishonchning yuqori bo'lishiga, mavjud mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatilishiga, yangi mijozlar jalb qilishni kengaytirishga xizmat qiladi.

Respublikamiz aholisining moliyaviy savodxonlik darajasi.

Iqtisodiyotning barqaror va mutanosib rivojlanishi hamda aholi turmush darajasi va farovonligining oshishi fuqrolarning iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ongli ravishda munosabatda bo'lishi, iqtisodiy tafakkur va ko'nikmalarning rivojlanishiga bog'liq. Chunki, aholi qanchalik yuqori iqtisodiy faollik va moliyaviy savodxonlikka ega bo'lsa, ularning qarorlari shu darajada samarali bo'ladi. Ayniqsa, moliyaviy savodxonlik mamlatdagi ishbiarmonlik muhitining rivojlaniشىga, bu esa aholi turmush darajasining yaxshilaniشىga olib keladi. Buning natijasida, aholining ortiqcha buyurtmalar bank omonatlariga kirib keliشىga amin bo'ladi⁸⁸.

Mijozlarning bank tizimiga bo'lgan ishonchi.

Mijozlarning tijorat banklariga bo'lgan ishonchi bevosita bank boshqaruv tizimi va bank tashkiliy tuzilmasining to'g'ri yo'lga qo'yilishi, bank boshqaruvchilari va xodimlari malakasining yuqoriligi, shuningdek, bank xodimlarining o'z vazifalariga bo'lgan yaxshi munosabati orqali bank holatining yaxshilanishi va bank obro'sining oshishi hisobiga

⁸⁸ Rahimov Akmal Matyaqubovich. Bank depozit bazasini kengaytirishda depozit siyosatining roli. "Moliya va bank ishi" elektron ilmiy jurnali. 4-son, 2019 y. 36-42 b. ISSN 2181-8495 http://journal.bfa.uz/maqola/Maqola_4_son_2019.pdf

ortib boradi⁸⁹. Bu esa o'z navbatida, bank mijozlari sonining ko'payishiga hamda bank daromadlari ortishiga zamin yaratib beradi.

Banklar reytingi.

Ma'lumki, bugungi kunda tijorat banklari reytingini turli yo'nalishlar bo'yicha alohida usullar orqali aniqlash amaliyoti rivojlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasida birinchi faoliyatini yo'lga qo'ygan "Ahbor-Reyting" reyting agentligi va boshqa bir qator xorijiy mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan reyting agentliklari shular jumlasidandir. Mazkur reyting agentliklari tomonidan respublikamiz va chet el banklari reytinglari doimiy aniqlanib, tegishli tartibda agentlik saytlarida yoki jurnallarda e'lon qilinib borilmoqda. Jumladan, "Global Banking&Finance Review" nashri tomonidan e'lon qilingan "Global Banking&Finance Awards – 2020" tanlovi natijalari asosida dunyoning ko'plab mamlakatlari banklari hamda moliya tashkilotlarining turli yo'nalishlar bo'yicha reytinglari aniqlangan.

Shu o'rinda aytish joizki, 2020 yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonning 10 dan ortiq tashkilot va moliya institutlari mazkur tanlovning turli nominatsiyalarida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Quyidagi 3-rasm ma'lumotlaridan mazkur tanlovda yuqori natijalarga erishgan O'zbekistonning bir qator tijorat banklarini ko'rishimiz mumkin. Xususan, "Global Banking&Finance Awards – 2020" tanlovining "Mijozlarning bank xizmatidan qoniqish va mamnunligi" nominatsiyasi bo'yicha Mikroreditbank O'zbekistonning eng yaxshi banki deb topilgan bo'lsa, Universal banki eng yaxshi "Raqamli bank", Agrobank eng yaxshi "Chakana bank", Aloqa bank esa eng yaxshi "Korporativ bank" nominatsiyalari g'olibi bo'lgan. Mazkur e'tirof respublikamiz bank tizimi uchun rivojlanish va mijozlar uchun bank xizmatlari sifatini yanada yaxshilanishiga katta yordam beradi.

3-rasm. Banklar reytingi, 2020⁹⁰

⁸⁹ Rahimov A. Practical and theoretical aspects of deposit operations of commercial banks //International Finance and Accounting. – 2019. – T. 2019. – №. 2. – C. 21. <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss2/21/>

⁹⁰ "Global Banking&Finance Review" nashri ma'lumotlari asosida tayyorlandi. <https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-financeawards-2020-award-winners/>

Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasiga “mamnun” yoki “mamnun emas” kabi baho berishimiz mumkin. Bunda, mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniqlash troektoriyasi hamda natijaning haqiqiylikiga alohida e’tibor qaratishimiz lozim. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniqlash uchun bevosita tegishli tartibda savolnoma tuziladi. Ya’ni, dastlab umumiy savolnoma va keyin yuqorida qayd etib o’tilgan har bir omil hamda uning tarkibi bo’yicha alohida savolnoma tuziladi va shu savolnoma asosida so’rovnoma o’tkaziladi. So’rovnoma natijalari mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniqlash troektoriyasi asosida umumlashtiriladi.

Yuqoridagi tartibda o’tkazilgan so’rovnoma natijalarini umumlashtirish orqali mamlakat bank tizimi bo’yicha yoki alohida olingan bank bo’yicha mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniqlash imkoniyatiga ega bo’lamiz. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, nazariy hamda amaliy o’rganishlar, tahlillar asosida ilmiy qarashlarimizni umumlashtirgan holda mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini aniqlash va baholash bo’yicha aniq metodika ishlab chiqilgan bo’lib, uni mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini baholash (UzCSI) modeli deb nomladik.

Adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 19 yanvardagi “2017 — 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida”gi PF-5635-sonli Farmoni.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi “2020 - 2025 yillarga mo’ljallangan O’zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi PF-5992-sonli Farmoni.
3. O’zbek tilining izohli lug’ati. A.Madvaliev tahriri ostida (2006- 2008) <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>
4. Rahimov A. Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirish masalalari. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. №2, aprel, 2021 yil. ISSN: 2181-1016
5. Elektron manba. Masofadan xizmat ko’rsatish tizimlari. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. <https://cbu.uz/oz/statistics/paysistem/477179/>
6. Elektron manba. Markaziy bank tomonidan o’tkazilgan so’rovnomada eng yaxshi va yomon xizmat ko’rsatayotgan banklar nomi ma’lum bo’ldi. <https://review.uz/>
7. Rahimov Akmal Matyaqubovich. Bank depozit bazasini kengaytirishda depozit siyosatining roli. “Moliya va bank ishi” electron ilmiy jurnali. 4-son, 2019 y. 36-42 b. ISSN 2181-8495 http://journal.bfa.uz/maqola/Maqola_4_son_2019.pdf
8. Rahimov A. Practical and theoretical aspects of deposit operations of commercial banks //International Finance and Accounting. – 2019. – T. 2019. – №. 2. – C. 21. <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss2/21/>
9. “Global Banking&Finance Review” nashri ma’lumotlari asosida tayyorlandi. <https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-financeawards-2020-award-winners/>

10. Турсунов, Б. О. (2019). Практика использования производственных мощностей на текстильных предприятиях Узбекистана. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова, 11(3), 96-110.
 11. Kirill, K., Bobir, T., & Ziedulla, H. (2018). Estimation methodology of efficiency of production capacity management at textile enterprises. Бюллетень науки и практики, 4(1), 228-241.
 12. Ortikmirzaevich, T. B. (2019). Econometric model of production capacity usage of textile enterprises in namangan region. Advance and Innovative Research, 86.
-